

NOL RAQAMI TARIXI VA 0 SONI

Jo'rayeva Muhayyo Jalolovna

Navoiy shahar Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyotiga

IDUM boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada nol raqami tarixi haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Nol soni, nol raqami

Raqami Nol Tarixi. Soni: 0 Nima?

Sanab ehtiyoj ibtidoiy jamiyat shakllantirish boshidan shaxsga aniq bo'ldi. Misr va qadimgi Bobil, Xitoy va Hindiston, qadimgi Yunoniston Janubiy Amerika hindlarning madaniyatning barcha alohida markazlarida hosil aniq yo'naltiruvchi raqamlari bilan ularning soni tizimlar,. Matematika murakkab nazariyasi topologiyasi hal qilish unsurlar bir oddiy sanab kelgan ishlab chiqdi. Bu holda, nol hikoya, bu davrda faqat juda oz qismini ega.

RAQAMLARI VA RAQAMLAR

Lotin nullis ("yo'q") dan eng muhim matematik tushunchalar bir so'z edi. gol yordam beradi ko'rsatkichni, rekord matematik operatsiyalarni - Bu emas, balki faqat bir ramzi o'z ichiga oladi. Bu butun tushunchasi. har qanday miqdorda, bo'shliq, boshida va cheksiz yo'qligi - bu tushunchalar bir falsafiy munosabati turli tizimlari hayot, turli davrlarga turli edi.

QADIMIY QARASH Asosiy merosi qadimiy yunon matematiklari geometriya va astronomiya o'z yutuqlarini edi. ularning taqdimot raqamlari - ibtidosi, chek va biron-bir cho'zilishga ega boblar bor. Zero - bu holatda mavjud emas bir qator amaliy qiymati. nol qadimiy matematika uzunligi va falsafasi bilan segment mantiqiy emas.

$$\begin{aligned} a + 0 &= a \\ a - 0 &= a \\ a \times 0 &= 0 \end{aligned}$$

Arastu ta'limotining asosiy tamoyillari biri ifoda Natura abhorret vacuum emas - "Tabiat bo'shliqdan qo'rqadi". Infinity, hiçlik, mavjud bo'lmagan - bu kategoriyalar qadimgi koinotning sig'maydi. nol ramzi o'xshash katta astronomi Ptolomey jadvallar topilgan bo'lsa-da Shuning uchun "0 nima raqam" savolga zamonaviy ma'nosi, Arximed, Pythagoras'tan yoki Yevklid uchun bema'lol emas edi. Letter "Omicron" (so'z οὐδέν birinchi harfi - "hech narsa"), u bo'sh hujayralar paydo qiladi.

VATAN NOL - HINDISTON

Hindiston nima matematiklari ixtiro? asosan yozuv raqamlari va asosiy arifmetik operatsiyalar qoidalariga zamonaviy tizimi shaklini oldi risola muallifi, - Mahavira (850), Brahmagupta (1114), Aryabhata (476). Bobilliklar dan - tarixchilar o'nlik tizimi Xitoy hindlarning olingan va uning holatiga tabiati qilindi, deb ishonaman. Bu nol ramzi ham Ptolomey ish hindlarning tomonidan qarz deb ishoniladi.

hali butun va insoniyatning katta qismi xizmat to'liq raqamli tizimini shakllantirish birinchi matematik, Bag'dodda yashagan Muhammad ibn Muso Xorazmiy (787-850) edi. Uning "Hindiston hisob kitobi" to'qqiz arab raqamlari bilan batafsil tasvirlangan va savolga javob qilinadi: "0 soni emasmi?" Bu kitobda nolga esga birinchi hisoblanadi. Bu ish Lotin tarjima, keng XII asrda Yevropada ma'lum bo'lib va Sharqiy matematik bilim tarqalishiga asos soldi.

Evropaliklar farqli o'laroq, sharqiy faylasuflar bir abadiyat hayrat uyg'otdi. Shuning uchun, qadimgi hind olimlarining tenglamalar nol faqat hisoblash natijasi ta'sir, tegishli lavozimlarda birliklarining yo'qligi yakuniy ramzi, balki tabiiy soni qolgani yo'q. nol Kiritilgan 0 tomonidan ko'paytirib - barcha bu mazmunli matematik operatsiyalar qiymatini topdi.

1 dan 0 ortiqcha yozuv raqamlari Evropada arab tilida, deyiladi nima final ham ko'rinishi qadimgi hind matematik traktatlar tufayli, va belgi, qozongan, arablar Hindiston chaqirdi.

"Nol" sonini tarixi asosiy matematik terminlar etimologiyasi aks ettiriladi. so'zi "raqam" arab ildizlarga ega va so'zi "al-parol," olingan "bo'sh, nol". Ingliz tili "nol"

noaniq o'xshash "zefir" - sharqdan shamol - bu Yevropaga Sharqdan emas yuritilishi, oqilona va qulay soni tizimini keldi.

ARAB RAQAMLARI EVROPADA

Arab Evropa raqamli tizimining asosiy promouterlar biri mashhur italyan matematigi Leonardo Fibonachchi edi. Uning ish "Liber Abaci" (1202), ramzlar bilan evropalik olimlar va arablar matematik operatsiyalarni yozish orqali qoidalar joriy etildi.

birinchi qulaylik va raqamlar bilan kundalik davolash ko'nikib bo'lganlar tomonidan taqdir rasyonallikdan sharqiy matematik model - bankirlar va savdogarlar. Ular tez tizimi va yozuv raqamlarini raqamlash Arab savdogarlar tomonidan qabul qilingan. Lekin Evropada ilm-fan amalda bu bilim qadimiy tizimi Yevropa matematiklari qabul almashtirish, mustahkam faqat 4-asr orqali bo'ladi.

Bu XVII asrda Rene Dekart ham taklif to'rtburchaklar ilmiy foydalanish nol joriy etish muvofiqlashtirish tizimi bilan muhim ahamiyatga sazovor bo'ldi. Zero markazida sotilgan, qiymati uch oqi ko'rinadigan va ingl tushunarli yozuvlar nuqtasini sotib oldi.

Rossiyada (1703) Leontiya Magnitskogo, darslik mashhur yozuvchi "arifmetika, fan raqami aytish emas" amaliyot harakatlari ham nol kiritildi.

0 raqami

0 soni haqida qiziqarli ma'lumotlar

Nol - natural son emas.

Nol - eng kichik raqam.

Nol - o'zidan boshqa barcha sonlarga karrali son.

Nol faktorial birga teng.

Nol - son o'qining markazi.

Nol - ishorasiz son.

Nol - ixtiyoriy sonning darajasida (o'zidan boshqa) kelsa, natija birga teng.

Nol - juft son.

Nol - natural sonlarda birinchi raqam o'rnida kelmaydi.

Nol - qarama-qarshi sonlar orasidagi masofaning markazi.

Nol - eng ko'p bo'luvchiga ega son.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мўминова, Т. С. (2022). UPDATING THE PRINCIPLES OF THE STORY IN MODERN UZBEK LITERATURE. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫКА, ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕВОДА*, 3(3).
2. Мо'Minova, T. S. (2022). BADIY ASARDA NUQTAI NAZAR VA XARAKTER IFODASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 768-774.
3. Мо'minova, Т. (2015). ЖИСМ, ИСМ ВА ҲУСН. «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ».
4. Мўминова, Т. (2016). Танбеҳ бериш одоби. " *Нутқ маданияти ва тилишуносликнинг долзарб муаммолари*" мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани.
5. Мо'minov, S. (2021). ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА РАҲБАРЛИК ВА УНГА ЁНДОШ ТУШУНЧАЛАР СЕМАНТИКАСИГА ДОИР. *FarDU. ILMIY XABARLAR*-.
6. Mumínov, S. (2016). Нуқтаи назар ва мутолаа санъати. " *Нутқ маданияти ва тилишуносликнинг долзарб муаммолари*" мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани.
7. Ҳасанова, Д. (2016). Раҳбар фаолиятида кечиримлиликнинг ўрни. *Замонавий услубшуносликнинг долзарб муаммолари*.
8. Mirsobirovich, M. S. (2022). TILSHUNOSLIKDA VERBAL VA NOVERBAL MULOQOT. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 429-432.

9. Mirsobirovich, M. S. (2022). Linguopoetic Features of the Language of Isajan Sultan's Novel" Alisher Navoi". *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 78-84.
10. Арипжанова, Л. Х., & Мухитдинова, М. С. (2019). Образовательные возможности новых информационных технологий в обучении иностранным языкам в вузе. *Бюллетень науки и практики*, 5(4), 448-451.
11. Satriiddinova, M. M. (2021). Kokand is Essential in Educational Literature The Place of His Works. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(4), 38-44.
12. Satriiddinova, M. M. (2021). Peculiarities of Muqimi's Work and Its Significance. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 2(3), 75-77.

<https://uz.unansea.com/raqami-nol-tarixi-soni-0-nima/>

<https://uz.wikipedia.org/wiki/Raqamlar>

https://t.me/innovatsion_dars